

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

THE CONCEPT AND SIGNS OF ORGANIZED CRIME FROM THE POINT OF VIEW OF RUSSIAN LEGISLATORS

ИСАКОВ КЕНАН ДЖАМАЛОВИЧ,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики.

ШУНК ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА,

кандидат юридических наук,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики.

ISAKOV KENAN DJAMALOVICH,

Saint-Petersburg University of Technology and Economics.

SHUNK VICTORIA EDUARDOVNA,

Candidate of Law Sciences,

Saint-Petersburg University of Technology and Economics.

В данной статье анализируются понятия и признаки организованной преступности с точки зрения российских законодателей. Рассматриваются различные определения и характеристики данного явления, а также приводятся примеры конкретных преступлений, относящихся к категории организованной преступности. Особое внимание уделяется различиям в подходах к определению и преследованию организованной преступности в разных странах. На основе проведенного анализа делаются выводы о необходимости эффективных мер по противодействию организованной преступности, в том числе укреплении правового регулирования, международного сотрудничества и социальной защиты населения.

This article analyzes the concepts and signs of organized crime from the point of view of Russian legislators. Various definitions and characteristics of this phenomenon are considered, as well as examples of specific crimes belonging to the category of organized crime. Particular attention is paid to the differences in approaches to the definition and prosecution of organized crime in different countries. Based on the analysis, conclusions are drawn about the need for effective measures to combat organized crime, including strengthening legal regulation, international cooperation and social protection of the population.

Ключевые слова: *организованная преступность, преступное сообщество, экономика, государство, отмывание денежных средств, наркоторговля.*

Key words: *organized crime, criminal syndicates, economy, state, money laundering, drug trafficking.*

В современном мире, где экономические и социально-политические процессы переплетаются с беспрецедентной скоростью, организованная преступность (ОПГ) выступает как зловещий симптом социальных недугов.

Она, словно тень, следует за периодами социальных потрясений и перемен, процветая на почве нестабильности и эксплуатируя человеческие слабости. Истоки термина «ОПГ» уходят корнями в середину XX века, когда в США, на фоне разоблачений мафиозных структур, началась систематизация признаков этого феномена. Американские исследователи Д.Л.

Герберт и Х. Тритт определили ОПГ как «тоталитарные, длительные преступные сговоры», преследующие цель получения прибыли и власти «за счет человеческих слабостей» [12, с. 134].

Конференции по организованной преступности, которые проводились в то время, позволили выявить ее существенные черты: 1) тоталитарные, длительные преступные сговоры; 2) цель получения прибыли и власти за счет человеческих слабостей; 3) использование методов запугивания или подкупа; 4) стремление защитить себя от закона [4].

Эксперты ООН, в свою очередь, подчеркнули масштабность и организованность ОПГ, делая акцент на «системе защиты от социального контроля», создаваемой преступными сообществами с помощью насилия, запугивания, коррупции и масштабного воровства. В России, термин «ОПГ» официально не употреблялся до начала перестройки. Однако уже в 70-х годах проявились первые признаки зарождающейся «теневого экономики», подпитываемой корыстно-хозяйственными преступлениями и подкупом представителей власти [3].

Сегодня ОПГ предстает перед нами в многоликом облики, охватывая не только традиционные «общеуголовные» преступления, но и проникая в сферы экономики, политики и даже киберпространства.

- Экономическая ОПГ:
 - Нелегальный оборот товаров и услуг;
 - Отмывание денег;
 - Коррупция, хищения и махинации.
- Транснациональная ОПГ:
 - Незаконный трафик наркотиков, оружия и людей;
 - Торговля людьми;
 - Отмывание денег в международных масштабах;
 - Киберпреступления.
- Влияние ОПГ на общество:
 - Подрыв экономики;
 - Коррупция и деградация государственных институтов;
 - Насилие и атмосфера страха;
 - Дестабилизация общества и подрыв доверия к власти.

В те времена данная форма преступности стала своего рода ответом на чрезмерную бюрократию и административно-командную систему управления экономикой страны. Появление в брежневскую эпоху теневого экономики и усиление бюрократии создали почву для включения в организованные преступные группировки нового элемента – коррумпированных чиновников. Однако наибольший рост организованная преступность получила в период, известный как криминальная революция. Стремясь провести экономические реформы быстро, государство ослабило контроль над предпринимателями, что привело к непредвиденным последствиям, которыми успешно воспользовалась организованная преступность. Таким образом, организованная преступность, являющаяся серьезной угрозой для государства, требует тщательного изучения, включая анализ условий и причин её возникновения и функционирования. Характерной особенностью организованной преступности является то, что преступления совершаются группами людей. Профессор С.В. Дьяков определил организованную преступность как деятельность устойчивых преступных объединений, характеризующихся иерархической структурой, сплочённостью вокруг определённой преступной идеи (например, бандитской, антиконституционной, националистической и т.д.), отработанными методами конспирации и противодействия правоохранительным органам, коррупцией, масштабностью преступной деятельности, включая международные связи.

Однако следует заметить, что не каждое преступление, совершенное группой лиц, должно считаться организованным. Организованная преступная группа признается организованной лишь в случае, если ее члены имеют определенную цель и четкое разграничение полномочий. Следовательно, организованная преступность направлена на незаконную деятельность различных преступных организаций. Тем не менее, уровень организованности этих групп может различаться, что позволяет выделить различные виды организованных преступных образований. В этой связи выделяются две уголовно-правовые формы проявления организованной преступности – организованная группа и преступное сообщество [1; 10; 14].

Под организованной группой следует понимать – «устойчивую группу лиц, которые заранее объединились с целью совершения одного или нескольких преступлений. Устойчивость может выражаться в продолжительности ее деятельности во времени. В то же время такая длительность существования и деятельности этих групп во времени указывает на высокий уровень сплоченности ее членов, в отличии от других форм соучастия» [6, с. 67].

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в своем определении сама дала четкое определение признаков организованной группы, указывая на то, что доводы о недоказанности вины Д. и К. в преступлении неверны, поскольку характер и согласованность действий, четкое распределение ролей, использование автомашины во время похищения и в дальнейших действиях, длительность насильственного удержания Б. в чужой квартире, корыстный мотив преступления опровергают эти доводы [5].

Помимо временного фактора, ученые выделяют следующие признаки как наличие четкой иерархической структуры и лидера организованной группы, распределение ролей и финансов между ее членами, существование специального денежного фонда, который именуется чаще всего как «общак», а также наличие собственного свода правил, которые должны соблюдаться ее участниками [8].

Однако следует сказать, что не во всех организованных группах присутствуют все эти признаки, так как они находятся в постоянном развитии и может быть такое, что не успели сформироваться все признаки. Поэтому, в случае рассмотрения дела судом или расследовании дела при установлении большинства признаков, преступную группу следует квалифицировать как организованную [1].

Следующей уголовно-правовой формой проявления организованной преступности является преступное сообщество. Определение данному сообществу дается в ст. 35 ч. 4 УК РФ, так под этим термином понимается структурированная организованная группа или нескольких действующих под единым руководством организованных групп, которые объединились с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений ради прямого или косвенного получения финансовой или иной материальной выгоды [1].

Так, признаками этой формы организованной преступности, исходя из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», являются:

- Сложная внутренняя структура;
- Сплоченность участников;
- Создание и объединение лиц с целью совершения неоднократного числа преступлений;
- Создание и объединение лиц с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
- Получение финансовой выгоды;
- Объединение нескольких организованных групп [2].

Таким образом, мы видим, что преступное сообщество – это более сложная и опасная форма организованной преступности, участники которой действуют изошрённее, чем члены обычной организованной группы. Кроме того, современная структура организованной преступности значительно изменилась. Если раньше она состояла в основном из общеуголовных преступлений, то теперь большую часть занимают экономические преступления, составляющие около половины всех зарегистрированных преступлений, совершённых преступными сообществами и организованными группами. Особенно это было заметно в середине 1990-х годов, когда объём организованной преступности вырос в несколько раз, а количество тяжких преступлений, связанных с применением насилия, увеличилось. Это связано с ростом влияния криминальных элементов на экономические отношения, что приводит к объединению финансовой и общеуголовной преступной деятельности. Развитие экономики, появление новых форм денежных отношений способствуют созданию крупных преступных сообществ, стремящихся контролировать отдельные сферы экономики, промышленности в разных регионах России [7].

Можно сделать вывод, что деятельность организованной преступности представляет собой большую угрозу для государства, так как ее представители могут осуществлять деятельность по продаже оружия, наркотиков, а также по отмыванию денежных средств, что, конечно же, плачевно сказывается на экономике. Так, влияние ОПГ на экономику со стороны преступных формирований имеет немалое значение. В 90-е годы XX века, по подсчетам экспертов, в теневой бизнес страны, которыми и заправляют лидеры организованных групп, включены более 40 тыс. фабрик и коммерческих организаций; 70-80% приватизированных предприятий и коммерческих банков, а также немало рынков, которые также находятся под их контролем [9].

Немаловажным фактором для организованной преступности является доход, полученный через махинации в кредитно-банковской сфере. Таким образом, преступления, связанные с незаконным хищением денежных средств, а также инициирование фиктивных банкротств кредитных организаций, после получения денег от граждан до сих пор присутствует в нашей стране и с каждым годом ущерб от этих преступлений растет. Криминалитет не стоит на месте и поэтому с развитием сети Интернет, также и развиваются преступления в этой сфере. Например, преступления, связанные со злонамеренным взломом банковских систем, а также применением фальшивых банковских карточек тоже набирает обороты, тем самым указывая правоохранительным органам на то, что преступный мир не стоит на месте, и он всегда пытается найти наиболее безопасный и легкий способ достижения своих целей [11; 13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543.
4. Доклад об организованной преступности на восьмом Конгрессе ООН / Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк. ООН. 1992. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/R_ebook.
5. Быков В. Что же такое организованная преступная группа? // Российская юстиция. 1995. №10. С. 11-17.

6. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М.: Академия МВД СССР, 2002. 156 с.
7. Гаухман Л.Д. Организованная преступность. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2003. 40 с.
8. Лозовицкая Г.П. Соотношение уголовно-правового и криминологического понятий организованной группы и преступного сообщества. URL: <https://www.lawmix.ru/comm/1830>.
9. Малков В.Д. Криминология. М., 2006. 528 с.
10. Мацкевич И.М. Криминология. М.: Проспект, 2024. 512 с.
11. Никитина Е.П. Организованная преступность в контексте современных вызовов. М.: Проспект, 2020. 110 с.
12. Организованная преступность / Отв. ред.: Долгова А.И., Дьяков С.В. М.: Юрид. лит., 1989. 352 с.
13. Тишкин Д.Н. Организованная преступность в России в контексте национальной безопасности. М.: КноРус, 2024.
14. Эминов В.Е., Максимов С.В. Организованная преступность и коррупция: российские реалии и пути противодействия. Монография. М.: Проспект, 2024. 104 с.

© Исаков К.Д., Шунк В.Э., 2024.